

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятлов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2024, № 2

ISSN
2181-418X

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк
140151, г. Бухары,
ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)

UO`K: 616.01/-099

KORONAVIRUS INFEKSIYASIDAN KEYINGI VITAMIN D YETISHMOVCHILIGI TAHLILI

Saidov Farrux Abdurasulovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Hammamizga ma`lumki Covid-19 kasalligi 2020-yil bizning respublikamizga mart oyida birinchi marotaba aniqlandi. Garchi Covid-19 pandemiyasi tugaganligi e`lon qilingan bo`lsada, aholi orasida bu kasallik mavsumiy kuzatilib turibdi. Pandemiya davrida aholining katta qismi kassallikka qarshi emlanishi o`z samarasini berdi. Ammo kasallikni boshidan o`tkazganlarda asorat sifatida postkovid sindrom kuzatilmoqda. Aynan postkovid sindromda vitamin A, D, C yetishmovchiligi metobolizm buzilishlarning markaziy sababchisi bulganligi ko`p tadqiqotlarda keltirilgan. Odam organizmidagi deyarli barcha a`zolar hujayralari vitamin D retseptorlariga ega. Vitamin D yetishmovchiligi asosan tayanch harakatlanish sistemasiga o`z tasirini o`tkazadi. Bu o`z navbatida organizmda qaytmas jarayonlarga olib kelishi mumkin.

Kalit so`zlar; Postkovid, Vitamin D, osteparoz, gipovitaminoz.

УДК: 616.01/-099

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D ПОСЛЕ COVID-19

Саидов Фаррух Абдурасулович

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Как мы все знаем, заболевание Covid-19 в нашей республике впервые было выявлено в марте 2020 года. Несмотря на то, что пандемия Covid-19 объявлена об окончании, данное заболевание среди населения наблюдается сезонно. Вакцинация значительной части населения против заболевания во время пандемии оказалась эффективной. Однако постковидный синдром наблюдается как осложнение у перенесших заболевание. Многие исследования показали, что дефицит витаминов А, D, С

является центральной причиной метаболических нарушений при постковидном синдроме. Почти все клетки органов человеческого тела имеют рецепторы витамина D. Дефицит витамина D в первую очередь влияет на опорно-двигательный аппарат. Это, в свою очередь, может привести к необратимым процессам в организме.

Ключевые слова; Постковид, Витамин D, остеопароз, гиповитаминоз

UDC: 616.01/-099

VITAMIN D DEFICIENCY AFTER COVID-19

Saidov Farrukh Abdurasulovich

Bukhara State Medical Institute

Annotation. As we all know, the Covid-19 disease was first detected in our republic in March 2020. Although the end of the Covid-19 pandemic has been declared, this disease is observed seasonally among the population. Vaccination of a large part of the population against the disease during the pandemic was effective. However, post-covid syndrome is observed as a complication in those who have experienced the disease. Many studies have shown that vitamin A, D, C deficiency is the central cause of metabolic disorders in the post-covid syndrome. Almost all organ cells in the human body have vitamin D receptors. Vitamin D deficiency mainly affects the musculoskeletal system. This, in turn, can lead to irreversible processes in the body.

Key words; Postcovid, Vitamin D, osteoparosis, hypovitaminosis

Dolzarblik. 2020 yil mart Covid-19 pandemiyasi Respublikamizda boshlanganidan so`ng shu o`tgan 4 yil mobaynida respublikamiz covid bilan kasallanganlarni 253662 tasi ro`yxatdan o`tgan. Shulardan o`lim holati esa 1637 (0.6 %) tani tashkil qiladi. Postkovid sindrom termini 2020 yil iyun oyida kasallikni boshidan kechirgan bemorlarni holatini baholash uchun birinchi marta termin sifatida fanga kiritildi. Bugungi kunda bu patologiya xalqaro kasalliklar klassifikatsiyasida (XKK-10) 0.89U kod bilan ro`yxatga olingan. [1] Postkovid sindrom Sindromning kechish davri kasallik o`tkazgandan keyin 3 haftadan 6

oygacha va undan ham ko`proq davom etishi mumkin. Covid-19 bilan kasallangan bemorlarda tuzalgandan so`ng sindrom kechishi o`rganilganda bu jarayon quyidagicha kechdi.

18 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan odamlarda umumiy zaiflik 39-73%, nafas qisilishi 39-74%, hayot sifatining pasayishi 44-69%, tashqi nafas olish funksiyasining buzilishi 39-83%, miokardit 3-26% da, doimiy nevrologik belgilari 55%, psixo-emotsional kasalliklar 5,5%, ta'm yoki hidning buzilishi 13-36% ligi aniqlandi. [2]

Maqsad. Postkovid bemorlar qon zardobida vitamin D miqdorini aniqlash orqali mikroelement tanqisligiga baho berish.

Material usullari. Buxoro davlat tibbiyot instituti Ilmiy laboratoriya bo`limida ambulator sharoitda qon topshirgan bemorlarni 100 tasi tanlab olindi. Bemorlar yosh chegarasi 18 yoshdan 60 yoshgacha. Bemorlarning 58 tasini erkak va 42 tasini ayol tashkil qiladi. Ushbu bemorlarda Umumiy qon tahlili, Qon biokimyosi, Koagulogramma, D-dimer va Vitamin D tahlillari o`tkazildi.

Yangi koronavirus kasalligi (COVID-19) bilan yuzaga keladigan patofiziologik mexanizmlardagi o`zgarishlar tufayli vitamin D va uning etishmasligining COVID-19 sezgirligi va salbiy natijalarini oshirishdagi rolini chuqur o'rganishga qiziqish ortib bormoqda. D vitamini asosan quyosh nuri ta'sirida xolekalsiferol shaklida teri tomonidan ishlab chiqariladigan sekosteroid bo'lib, dieta ushbu vitaminning kunlik ehtiyojining taxminan 20% ni ta'minlaydi .

D guruhi vitaminlari (D vitamini) biologik faol moddalardir (xolekalsiferol, ergokalsiferol, sitokalsiferol, 2,2-dihidroergokalsiferol va boshqalar). Xolekalsiferol (vitamin D₃) ultrabinafsha B nurlari ta'sirida terida odamlarda sintezlanadi, shuningdek, oziq-ovqat bilan inson tanasiga kiradi. Ergokalsiferol (D₂ vitamini) faqat oziq-ovqatdan olinishi mumkin.

D vitamini tanqisligi qon zardobida 25-gidroksivitamin D (25OHD) 20 ng/ml (50 nmol/L) ning konsentratsiyasi sifatida aniqlanadi. Shunisi e'tiborga loyiqki, yog '

to'qimalarining nisbati va taqsimlanishi tufayli ayollarda uning konsentratsiyasi erkaklarnikiga qaraganda pastroq ekanligi haqida xabar berilgan. [3] Buni Vitamin D ni yog`da eriydigan vitaminlar qatoriga kirishi bilan izohlash mumkin.

UV fotonlari 7-DHC ni previtamin D_3 ga aylantiradigan fotokimyoviy reaksiyani qo'zg'atadi, So'ngra bir qator termal izomerizatsiya natijasida D_3 vitaminiga aylanadi. D_3 vitamini jigarga ko'chiriladi va CYP2R1 tomonidan D_3 vitaminining asosiy aylanma shakli bo'lgan 25-gidroksivitamin D_3 [25(OH) D_3] ga aylanadi. Nihoyat, 25(OH) D_3 buyrakda CYP27B1 orqali faol shaklga, 1,25-digidroksivitamin D_3 [1,25(OH) $_2D_3$] ga aylanadi. 1,25(OH) $_2D_3$ ning asosiy vazifasi fosfor-kaltsiy metabolizmini tartibga solish orqali normal kaltsiy darajasini va suyak rivojlanishini ta'minlashdir. Bundan tashqari, D vitamini retseptorlari (VDR) ko'plab to'qimalarda (prostata, miya, ko'krak, oshqozon osti bezi, yo'g'on ichak va immunitet hujayralari) joylashganligi sababli,(1-rasmda ko`rsatilgan) D vitamini faqatgina suyaklar mustahkamligi uchun emas, barcha a`zolar uchun muhim ahamiyatga ega. 1,25(OH) $_2D$ immunitet funksiyasi va hujayra proliferatsiyasini tartibga solish va turli hujayra nasllarini (limfotsitlar, endotelial hujayralar, osteoblastlar va keratinotsitlar) farqlashda rol o'ynaydi. [4]

Рисунок. Витамин-D-гормональная система [8].

ВДСБ — витамин-D-связывающий белок, VDR — рецепторы витамина D (vitamin-D receptors)

Fig. Vitamin-D endocrine system [8].

VDBP — vitamin-D-binding protein, VDR — vitamin-D receptors

1-rasm. Vitamin D – gormonal tizim

Vitamin D ichaklarda Calsiy va Fosfor elementlari so`rilishini taminlaydi. Suyaklar mustahkamligi uchun Calsiy va Fosfor elementlari muhim ahamiyatga ega. Bu ikki element suyak tarkibidagi noorganik tuzlar CaCO_3 va CaPO_4 tuzalarini (suyak tarkibini 60 foizini tashkil etadi) tarkibiga kiradi. Suyakda bu tuzlarning etishmovchiligi esa suyak yemirilishi (osteoparoz) ga olib keladi. Postkovid sindrom bilan kechuvchi bemorlarda osteoparoz kasalligini ko`payganligini bu bilan bog`lash mumkin. Bundan kelib chiqadiki, postkovid sindromda Vitamin D ning roli ancha yuqori. Organizm immun sistemasini holatini baholashda qondagi vitamin D ni miqdorini o`lchash orqali baho berishimiz mumkin.

Natija. Postkovid sindrom bilan kechgan va kechmagan bemorlarda 25 OH vitamin D miqdori o`lchanganda, tanlab olingan 100 kishida kovid-19 kasalligi

bilan kasallanganlarning 71 foizida Vitamin D tanqisligi, 6 oydan so`ng qayta tekshirilganda esa 46 foizida Vitamin D tanqisligi aniqlandi. Nazorat guruhi bilan Covid-19 bilan kasallanganlar 6 oydan so`ng solishtirganda esa Vitamin D tanqisligi 20,1 [13,6–21,8] ng/ml ga 23,2 [16,7–26,6] ng/ml ga ega ekanligi aniqlandi. [5] Bundan ko`rinib turibtki covid-19 bilan kasallanganlarda nazorat guruhiga nisbatan Vitamin D miqdori nisbatan pastroq miqdorda ekanligini ko`rish mumkin.

Yana bir holatda Covid-19 kasalligidan keyin yashab qolganlar va o`lim holatlarida qondagi Vitamin D solishtirilganda 137 ta bemorning yashab qolganlar ($n = 78$; 57%), o`lim holati ($n = 59$; 43%). Yashab qolganlar va vafot etganlar orasida qondagi Vitamin D ning o`rtacha miqdori (12 ng/ml ga 8 ng/ml; $p < 0,01$). Kasallik oqibatida vafot etgan bemorlarda o`sha paytdagi leykositlar soni (neytofillarni va limfositlar nisbati(NLR)), C reaktiv oqsil, D-dimer, prokalsiytonin, interleykin-6 normaga nisbatan birmuncha yuqoriligi aniqlandi [6]

Vitamin D va COVID-19 o`rtasidagi bog`liqlikning ahamiyati pandemiyaning dastlabki bosqichlarida paydo bo`ldi, chunki Vitamin D ham tug`ma, ham adaptiv immunitet reaksiyalarini modulyatsiya qilishdagi roli uchun keng e`tirof etilgan . Bir nechta tadqiqotlar D vitaminining past darajasi va yomonroq COVID-19 natijalari o`rtasidagi bog`liqlikni kuzatdi, jumladan og`ir kasallik xavfi, intensiv terapiya bo`limiga yotqizish va o`lim . D vitamini immunomodulyatsion ta`sirga ega va immunitet reaksiyasida ishtirok etadigan genlarning ifodalanishiga ta`sir qilishi mumkin. D vitamini tanqisligi tartibga solinmagan immunitet reaksiyalariga, yallig`lanishning kuchayishiga va o`pka funksiyasining buzilishiga olib kelishi mumkin, bularning barchasi COVID-19 kasallikning og`irligiga hissa qo`shishi mumkin. [7]

Albatta Postkovid sindromni faqatgina Vitamin D miqdori bilan baholash qiyin. Bunga qo`shimcha Umumiy qon tahlili, Prokalsitonin, C-reaktiv oqsil, D-dimer, Koagulogramma, Fibrinogen, Interleykin-6 kabi qo`shimcha laborator tekshiruvlarni o`tkazish maqsadga muvofiq bo`ladi.

Shunday qilib, koronavirus infeksiyasi va uning oqibatlari bilan kurashish hali uzoq davom etadi. Bu postkovid sindrom yoki surunkali koronavirus infeksiyasini ifodalaydimi, noaniq qolmoqda va bu qo'shimcha tadqiqotlar talab qiladi. Bemorlarda postkovid sindrom kechishi turli xil bo'lgani sababli har bir bemor alohida e'tibor talab qiladi. Koronavirus infeksiyasi muammosini hal qilish va post-Covid sindromi uzoq muddatda davom etishi ham ehtimoldan yiroq emas. Ehtimol, bu infeksiya insoniyat tarixida abadiy bo'lmasada, uzoq vaqt qolishi mumkin.

Shu o'rinda Sharon Kirkey (2021) maqolasi sarlavhasida: "Bu oxiri emas. Bu hatto oxirining boshi ham emas. Ammo bu boshlanishining oxiri bo'lishi mumkin." degan iborani yodga solmoqchiman xolos.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) Давыденко Татьяна Олеговна Терапевт, пульмонолог. Постковидный синдром. <https://medi.spb.ru/biblioteka/statyi/postkovidny-sindrom/>
- 2) Асфандиярова Н.С. Постковидный синдром. Клиническая медицина. 2021;99(7–8):429–435. DOI: <http://dx.doi.org/10.30629/0023-2149-2021-99-7-8-429-435>
- 3) Barrea L, Verde L, Grant WB, Frias-Toral E, Sarno G, Vetrani C, Ceriani F, Garcia-Velasquez E, Contreras-Briceño J, Savastano S, Colao A, Muscogiuri G. Vitamin D: A Role Also in Long COVID-19? *Nutrients*. 2022 Apr 13;14(8):1625. doi: 10.3390/nu14081625. PMID: 35458189; PMCID: PMC9028162.
- 4) Delrue C, Speeckaert MM. Vitamin D and Vitamin D-Binding Protein in Health and Disease. *Int J Mol Sci*. 2023 Feb 28;24(5):4642. doi: 10.3390/ijms24054642. PMID: 36902073; PMCID: PMC10003016.
- 5) di Filippo L, Frara S, Nannipieri F, Cotellessa A, Locatelli M, Rovere Querini P, Giustina A. Low Vitamin D Levels Are Associated With Long COVID Syndrome in COVID-19 Survivors. *J Clin Endocrinol Metab*. 2023

Sep 18;108(10):e1106-e1116. doi: 10.1210/clinem/dgad207. PMID: 37051747; PMCID: PMC10505553.

- 6) Infante M, Buoso A, Pieri M, Lupisella S, Nuccetelli M, Bernardini S, Fabbri A, Iannetta M, Andreoni M, Colizzi V, Morello M. Low Vitamin D Status at Admission as a Risk Factor for Poor Survival in Hospitalized Patients With COVID-19: An Italian Retrospective Study. *J Am Nutr Assoc.* 2022 Mar-Apr;41(3):250-265. doi: 10.1080/07315724.2021.1877580. Epub 2021 Feb 18. PMID: 33600292; PMCID: PMC7899172.
- 7) Anghel L, Manole C, Nechita A, Tatu AL, Ștefănescu BI, Nechita L, Bușilă C, Zainea P, Baroiu L, Mușat CL. Calcium, Phosphorus and Magnesium Abnormalities Associated with COVID-19 Infection, and Beyond. *Biomedicines.* 2023 Aug 23;11(9):2362. doi: 10.3390/biomedicines11092362. PMID: 37760804; PMCID: PMC10525362.